

Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik faoliyatida zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'rni

DilraboXon Botiraliyevna Xusanova¹ [orcid: 0008-9297-158x](https://orcid.org/0008-9297-158x)
e-mail: DilraboHusanova@utas.uz

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini nazorat qilish va boshqarishda raqamli texnologiyalarning o'rnini va boshqarish sohasidagi muhim roli va xorijiy tajribalarning ularning rivojlanishiga olib keladigan ta'siri ustida tahlil qiladi. Maqola, davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini, jamiyatdagi boshqarishning takomillastirilganligini ko'rsatadi. Maktabgacha ta'limni boshqarish sohasidagi raqamli texnologiyalar ta'lim-tarbiya berishda va ta'lim sifatini oshirishda ham muhim ko'rsatkich ekanligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, raqamli texnologiyalar, davlat-xususiy sheriklik, boshqaruv, elektron tizim, salohiyat, muhit, qo'llanmalar.

Аннотация: В статье анализируется роль цифровых технологий в контроле и управлении как государственными, так и негосударственными дошкольными образовательными учреждениями, созданными на основе государственно-частного партнёрства. Особое внимание уделяется важности цифровых технологий в сфере управления, а также влиянию зарубежного опыта на развитие данной сферы. В статье подчеркивается, что такие учреждения отражают усовершенствование системы управления в обществе. Также рассматривается, что цифровые технологии в управлении дошкольным образованием являются важным фактором в процессе обучения и воспитания, а также в повышении качества образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, цифровые технологии, государственно-частное партнёрство, управление, электронная система, потенциал, методические пособия.

Annotation: The article analyzes the role of digital technologies in the monitoring and management of both public and non-state preschool educational institutions based on public-private partnerships. It highlights the importance of digital technologies in the field of governance and the impact of international experience on their development. The article demonstrates that such institutions reflect an improvement in societal management systems. It also discusses how digital technologies in preschool education management play a crucial role in teaching, upbringing, and improving the quality of education.

Keywords: preschool education, digital technologies, public-private partnership, management, electronic system, potential, environment, guidelines.

Kirish.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yaxlit uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish hamda moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik va jismoniy rivojlantiruvchi zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish, ularning maktabga tayyorgarlik darajasini tubdan oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda ta'lim tizimi davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. O'tgan davr

mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab barcha ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish, o'rganilgan saboq va bilimlarni almashish uchun imkoniyatlar yaratib, odamlarga ko'proq ma'lumot olish va kundalik hayotlarida yaxshi qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Yaqin kelajakda ta'lim muhitida raqamlashtirish bilan bog'liq katta o'zgarishlar yuz beradi.

Masalaning qo'yilishi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-avgustdagi "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 426-son qarori asosida, 2022-yil 1-sentabrdan boshlab DXSh asosida faoliyat yuritayotgan MTTlarida, shu jumladan, oilaviy nodavlat MTTlarida davlat budjeti mablag'lari hisobidan subsidiyalar xodimlarning ishga kelib-ketishi hamda tarbiyalanuvchilarning davomatidan kelib chiqib Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish axborot tizimida (NMTTBAT) avtomatik ravishda hisoblab chiqilishi belgilandi. Bunda, xodim va tarbiyalanuvchilarning davomati shaxsni biometrik identifikasiya qilish texnologiyasi orqali mobil ilova yordamida yuritiladi.

NMTTBAT Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan subsidiyalar va kompensatsiyalar miqdorlarini xodimlarning ishga kelib-ketishi hamda tarbiyalanuvchilarning davomatidan kelib chiqib har oy avtomatik ravishda hisoblab chiqadi va ularni moliyalashtirish uchun elektron to'lov hujjatlarni Iqtisodiyot va moliya vazirligining axborot tizimlariga jo'natadi. Subsidiyalar va kompensatsiyalar miqdorlari avtomatik ravishda hisoblanishi natijasida tadbirkorlar tomonidan har oy buyurtma hisobotlari topshirishdagi byurokratik ovoragarchiliklar va qog'ozbozlik yo'qoldi. Maktabgacha ta'lim agentligi tomonidan sohani raqamlashtirish, elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish va yangi xizmatlarni joriy etish bo'yicha muntazam ravishda ishlar olib borilmoqda. Xususan, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yagona bazasini hamda MTTlarining dastlabki ma'lumotlari (quvvati, hududi, bino, inshootlar maydoni va h.k) o'z ichiga olgan maktabgacha ta'lim tashkiloti pasporti moduli ishlab chiqilib, barcha ma'lumotlarni elektron tarzda shakllantirish ishlari amalga oshirilmoqda.

MTTlarida "Yagona mavsumiy taomnoma" asosida tarbiyalanuvchilar davomatidan kelib chiqib oziq-ovqat xarajatlarini elektron tarzda hisoblash amaliyotga tatbiq etildi.

Bola ta'minoti uchun ota-onalar to'lovini elektron hisobga olish tizimini joriy etilib, to'lovlar qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjatning (chek, hisob-faktura) to'lovchiga taqdim etish moduli ishlab chiqildi.

MTT xodimlari va tarbiyalanuvchilarining davomatdan o'tgan tasvirlari sun'iy intellektning "deep learning inference" (chuqur o'rganish) metodi orqali haqiqiylikka tekshirish yo'lga qo'yildi.

Yechish usuli.

Elektron ta'lim tizimi yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta'limga oid muammolarni hal qilish, ta'lim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini ko'paytirish kiradi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'limdagi o'rni va rolini anglash zarurati maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi va didaktikasi sohalaridagi zamonaviy tadqiqotlarda o'z aksini topishi kerak. Hozirgi kunda maktabgacha va boshlang'ich ta'lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarni qo'llash muammolari kelgusida rivojlanish strategiyasini va unga yo'naltirilgan yo'nalishni tanlash bilan bog'liq izlanishlarga sabab bo'ladi. Kelajakda raqobatdosh ta'lim va tadqiqot modeliga o'tish uchun raqamli transformatsiya dasturi allaqachon ishlab chiqilishi kerakligi aniq.

Mamlakatimiz uchun ta'limni raqamlashtirishning asosiy tahdidi global ta'lim muhitining asosini topishdir. Ushbu tahdid bir necha omillar natijasida amalga oshirilishi mumkin: jahon bozoriga kirishning kechikishi; mahsulot sifati yetarli emasligi; til to'sig'i; maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimi mutaxassislarining raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'rsatkichining pastligi; til bilish ko'rsatkichining pastligidir. Hozirgi kunda rus va ingliz tilidagi bolalar uchun mo'ljallangan rivojlantiruvchi interaktiv tizimlar, komputer o'yinlari, multimedia mahsulotlari juda ko'p, tilni bilgan kishi esa ulardan bemalol foydalanishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilganlarga asoslanib ta'kidlash joizki, raqamli texnologiyalarni joriy etish maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimini rivojlantirish uchun juda muhimdir, ammo shu bilan birga ularni amalga oshirishda ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirish zarur.

Natijalar va namunalar.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ham ushbu soha rivoji uchun bir qancha loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbek tilidagi bolalar uchun mo'ljallangan rivojlantiruvchi, yangi bilim beruvchi elektron portallar yaratilmoqda. Maktablarimizning boshlang'ich sinf darsliklariga ilova tarzida elektron multimedia darslari taqdim etilgan va ulardan dars jarayonlarida samarali foydalanilmoqda. Ta'lim makonini raqamlashtirishga o'tish zarurati bir necha omillar bilan izohlanadi. Birinchidan, bugungi kunda deyarli barcha o'quvchilar raqamli mahalliy avlodga mansub bo'lib, ular yangi texnologiyalarni kundalik hayotida qo'llashga katta moyilligini namoyish etishmoqda. Ayniqsa, bu IT va Internet texnologiyalariga, shuningdek, ularni nafaqat professional sohada, balki ijtimoiylashuv va aloqa uchun ham qo'llashga tegishli.

Xulosa.

Shunday qilib, raqamlashtirilgan ta'lim tizimidan foydalanish maktabgacha va boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining kelajakda raqamlashgan jamiyatga kirishishi uchun maqsadli auditoriya a'zosi bo'lishi uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi. Bu, albatta, maktabgacha ta'lim tashkilotining va maktabning ta'lim bozorida raqobatbardoshligini oshirishga, qo'shimcha qiymat yaratishga va bolalarni jalb qilishga olib keladi. Bu birinchi navbatda raqobatbardoshlikni oshiradi; Ikkinchidan ta'lim jaraonini jahon standartiga moslashtiradi.

Bunday sharoitda shaxsni shakllantirish avvalgi an'anaviy usullardan tubdan farq qiladi, bu globallashtayotgan axborot makonida uni maktabgacha boshlang'ich ta'lim integratsiyasida tatbiq qilishning sifat jihatidan yangi modelini ishlab chiqishni, hozirgi sharoit uchun zarur bo'lgan va ularga mos keladigan mutlaqo yangi usullarini o'zida jamlagan metodik ishlarni shakllantirishni talab qiladi. Nima bo'lganida ham, zamonaviy pedagogik raqamli texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning yutuqlarini kafolatlaydi va keyinchalik yuqori sinflarda muvaffaqiyatli o'qishini kafolatlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Babayeva D.R., Jumayeva G.X. "Maktabgacha ta'limni boshqarishning ilmiy asoslari". Darslik.T.: "Brok class servis"-2023.
2. Yaqubova Dilnoza Zokirjonovna (2024) Maktabgacha ta'lim muassasalarining boshqarishning xorijiy tendensiyalari. 527-530.
3. Nosirjonovna, Q.D.Z. (2023). Ta'lim muassasasini boshqarishda zamonaviy usullari. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(15), 251-255.
4. Zuhraxon, B., & Muazzamxon, X. (2022). Maktabgacha ta'lim muassasasini boshqarish "menejment" tushunchasi va uning xususiyatlari. O'zbekistonda Fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 1(8), 528-532.

5. Abdurahimovna, B.Z. (2022). Maktabgacha ta'lim muassasasini boshqarish "Menejment" tushunchasi va qo'llaninishi. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(10), 201-205.
6. Тохиров Жавлон Рахимович. Давлат-хусусий шерикликни ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг принциплари ва уларнинг таълим тизимидаги ўзига хос хусусиятлари. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2021 yil. 212-bet.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3651-сонли қарори 1-илоvasи, 5-боб, 34-банди.
8. О'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun davlat o'quv dasturi "Ilk qadam" /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ 19-b. Toshkent-2022.